

O'ZBEKISTON MADANIY MEROSI VA ARXITEKTURASI TARIXIDA YOG'UCH O'YMAKORLIK SAN'ATI HAMDA MOHIR USTALAR IJODI

Kulnazarov Bahram Bekmurodovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti.

Annotation: The article describes the history of the architecture of the cultural heritage of the Uzbek people, the art of wood carving and the creativity of the masters. Wood carving is one of the most popular Uzbek folk arts and crafts. Kokand, Khiva, Samarqand and Tashkent schools of wood carving show their creativity and differences. There was also talk about famous wood carving masters.

Аннотация: В статье описана история архитектуры культурного наследия узбекского народа, искусство резьбы по дереву и творчество мастеров. Резьба по дереву – один из самых популярных видов узбекского народного искусства. Коканская, Хивинская, Самаркандская и Ташкентская школы резьбы по дереву демонстрируют свое творчество и различия. Также речь шла о знаменитых мастерах резьбы по дереву.

Keywords: wood carving, applied arts, culture, wood materials, folk crafts, history of wood carving, schools of wood carving, carpenter.

Annotatsiya: Maqolada o'zbek xalqi madaniy merosi me'morchiligi tarixi, yog'och o'ymakorligi san'ati va ustalar ijodi yoritilgan. Yog'och o'ymakorligi o'zbek xalq amaliy san'atining eng mashhur turlaridan biridir. Qo'qon, Xiva, Samarqand va Toshkent yog'och o'ymakorligi maktablari o'z ijodkorligi va farqlarini namoyon etadi. Hamda, yog'och o'ymakorligining mashhur ustalari haqida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: yog'och o'ymakorligi, amaliy san'at, madaniyat, yog'och materiallari, xalq hunarmandchiligi, yog'och o'ymakorligi tarixi, yog'och o'ymakorligi maktablari, duradgorlik.

O'tmish arxitekturamizda, binolarning ichki tuzilishi, bino interyerlarida yog'och materiallarning ahamiyati juda kata bo'lgani bizga ma'lum. Shuning uchun ularni urganish madaniy merosimiz urganishga katta e'tibor demakdir. Nafaqat O'zbekistonda, butun Markaziy Osiyoda keng tarqalgan xalq hunarmandligi yog'och o'ymakorligi tarixini urganish talabalar uchun ham muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Davlatining keyingi yillardagi xalq xujaligining rivojlanishi bilan bir qatorda arxitektura, amaliy san'at va madaniyat rivojlanishga katta e'tibor berilishi, uning tarixini o'rganish, bilish kelajak yoshlarga kuch g'ayrat bag'ishlaydi. "Tarixini bilmaydigan xalqning kelajak yo'q" deganlaridek, o'tmishimizni o'rganish kelajak uchun katta poydevor hisoblanadi.

Yog'och o'ymakorligi o'zbek xalq amaliy bezak san'atning keng tarqalgan bir turidir. Bunda biror narsaga naqsh(tasvir)lar taxta yoki yog'och materiallarga chizib, kesib o'yib ishlanadi. Badiiy san'atning bu turi diyarli barcha xalqlarda bo'lib, qadimgi sharq antik dunyo mamlakatlarida yog'och o'ymakorligining rivojlanib, o'ziga xos badiiy uslublari kelib chiqqan. Shu singari markaziy osiyoda ham yog'och o'ymakorligi qadimdan rivojlanib, kishilarning uy- ro'zg'or buyumlarida va arxitektura, interyerlarida juda keng qo'llanib kelingan. Bu o'ymakorlik qadimiy arxitekturaning yog'och materiallari ya'ni eshik, darvoza, ustunlar, har xil tusinlar stol, kursi xontaxta, quticha, ramka, qalamdan, lavhalar va boshqa buyumlar yasashda va bezashda ishlatilib kelingan.

O'zbek xalqi yaratgan asarlar o'zining nafosati murakkabligi tabiiyligi bilan kishni aqlini lol qoldiradi. Afsuski, yog'ochdan ishlangan ajoyib yog'och o'ymakorligiga xar qancha sifatli ishlov berilishiga qaramay yillar, asrlar o'tishi bilan ular namgarchilikka bardosh berolmay diyarli ko'pchiligi chirib, yo'q bo'lib

ketgan. Bularni arxeologik qazilmalardan topilayotgan namunalar isbotlab bermoqda.

V- VI asrlarda yog'och o'ymakorligi namunalari Surxandaryo vohasidagi yumoloq tepa tubidan topilgan. Olimlarning aniqlashicha butin bir, bir yarim ming yillar muqaddam bu joyda naqsh o'ymakorligiga dalillar topilib, o'ymakorlik san'ati keng rivojlanganligidan dalolat beradi. Bunday nayob topilmalar Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz va boshqa qadimiy shaxarlardan arxeologik qazilmalardan topilmoqda.

VII asrning oxitgigacha mahalliy o'zbek xalqi ichida yog'och materiallarga o'ymakorlik bilan naqsh solish juda tez sur'atlar bilan rivojlangan edi. Markaziy Osiyoni zabt etgunlariga qadar mahalliy xalq mabutlari topilgan. Har bir xonadonning jamoada tutgan o'rni ustunlar va boyligiga qarab o'z ma'budasi(xudosi)bo'lgan. Odatda bu ma'buda eshik tepasiga qo'yilgan. Xonadon sohibi mavridi bilan yog'ochdan o'yilgan yangi ma'budani xarid qilib, almashtirib turgan. Bunday jarayon yog'och o'ymakorligi san'ati qadimiy bo'lganligidan dalolat beradi.

Arablar istilosh oqibatida tasviriy san'atning ko'p turlari qatori yog'och haykalchalar ishlash ham butkul barham topdi. Biroq islom dini bu san'atni tagtugi bilan yuqota olmadi. Yog'och ta'mirlovchi usta naqqoshlar o'z san'atini naqshda yog'ochdan dov- daraxtlarning aksini ifodalash, oddiy chiziqlardan murakkab geometrik shakllar yashashda namoyish etdilar. Ustalarining san'ati otadan bolaga, avloddan- avlodga meros bo'lib o'taverdi.

IX-X asrlarda Markaziy Osiyoda shuningdek mamlakatimizda madaniy meros yuksak darajada o'sa boshladi. IX asrda Samarqand mustaqil bo'lib qoldi Xalq madaniyatida, arxitektura rivojlanishidayangi burilishlar bo'ldi. Shu asrlarda buyuk olimlar, faylasuflar, yozuvchilar, shoirlar yitishib chiqa

boshladi. Ular Abu Ali ibn Sino, Rudakiy, Firdavsiy, Beruniy, Al-Xorazmiy va boshqalar. Ajoyib arxitektura yodgorliklari yaratildi. Masalan Buxoradagi jahonga mashhur Ismoil Samoniy maqbarasidir. Madaniyatning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Yo'och o'ymakorligi bilan eshiklar, darvozalar, binolar ustinar, ravoq va har xil xontaxtalar bezatildi.

XI-XII asrlarda xalq amaliy san'ati yanada gurkirab rivojlandi. Murakkab naqsh turi bo'lgan geometrik naqsh, ya'ni girih naqshi bezakda yetakchi o'rinni egalladi. Arxitektura, uy- ro'zg'or buyumlari ya'nada badiiy nafis qilib bezatildi. Girih naqshi yanada rivojlandi. Masalan, XII asrga oid yog'och o'ymakorligi namunasi Samarqanddagi Shohi-Zinda devorining orasidan topilgan bo'lib, u o'zining badiiy nafis va tabiiy ishlanganligi bilan kishini lol qoldiradi.

XIV-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda Buyuk Sohibqiron Amir Timur davri boshlandi. Amir Temur va temuriylar saltanatida san'at va madaniyat gurkirab rivojlandi. Shu jumladan amaliy san'at ham juda tez suratlar bilan rivojlanishida, yig'och o'ymakorligi ham o'zining yuqori chuqqilariga ko'tarildi. Buyuk sarkarda Amir Temur nafaqat Markaziy Osiyodagi o'z poytaxti Samarqandda arxitektura va qurilish obodonchiligi bilan bir qatorda hatto Xuroson (Avg'oniston), Eron, Mavarounnahr singari o'zga o'lkalarda ham eng mashhur hunarmand ustalar bilan ulkan qurilishlarni barpo etdi.

XIV-XV asrlarda Samarqanda hunarmand ustalar muhandislar, jome masjidlar, madrasalar, xanaqalar, saroylar hamda ulkan inshootlar qurilishida faol qatnashganlar. Ular hozirgi kunda biz ko'rib, kuzimiz va dilimiz quvanayotgan go'zal va nafis tarixiy – madaniy obidalar, bunyod etishda o'zlarining butun bilimi, hunari san'ati va mahoratini sarf etganlar. Bu jarayon O'zbekistonda turizm rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

XIV-XV asarlarda yog'och o'ymakorligi tez qo'llashda rivojlanadi. Xattoki tirik mavjudodlar o'yib tasvirlanganini ko'rish mumkin. Samarqanddagi Ruhobod maqbarasining eshigida o'yma naqshi bajarilgan bo'lib, baliqning sitillashtirilgan tasviri namoyon etilgan. Temuriylar sulolasi inqirozga uchragandan (XVI-XVIII asrlarda) keyin o'zaro ichki urushlar madaniyatimiz shu qatori xalq va amaliy san'atning rivojlantirishga salbiy tasir o'tkazdi.

XVIII asr oxiri XIX boshlarida Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklarida yutuk adabiyot namoyondalari qatori xalq amaliy san'ati shu jumladan yog'och o'ymakorligi ham gurkirab rivojlandi. Har bir shaharning o'ziga xos yog'och o'ymakorligi paydo bo'ldi. Qo'qondagi Xudayraxon Saroyi, Quvadagi Zaynuiddin boyning uyi, Marg'ilondagi Saidahmad Xo'ja madrasasi, Buxorodagi Sitorai Mohihossa va boshqalarda ajoyib yog'och o'ymakorligi namunalari yaratildi. U esa o'zbek yog'och o'ymakorligi san'atining bebaho asarlaridir. Yuqorida ta'kidlab chiqilgan asarlar o'sha davr interyerlarida yog'och materiallaridan juda ustalik bilan foydalanishdan dalolat beradi.

O'zbek xalqining eng ko'zga ko'ringan ustalaridan Olimjon Qosimjonov (1878-1952), Sulaymon Xo'jayev (1866-1946), Maqsud Qosimov va boshqalar ajoyib namunalarni yaratdilar. Ular o'ziga xos yog'och o'ymakorligi maktablarini yaratib ajoyib shogirdlar yetishtirdilar. Yog'och o'ymakorligining o'ziga xos turli uslub va usullari bor, masalan, Xiva yog'och o'ymakorligi o'ymasining monumentalligi yog'och tabiiy ranglarining saqlab qolishi bilan boshqalaridan farqlanadi. Buxora yog'och o'ymakorligi esa o'yma naqshning jozibadorligi, jimjima naqshlarini oltin, kumush suvi bilan bezatilishi naqsh zaminida ranglardan foydalanishi bilan ajarilib turadi. Marg'ilon yog'och o'ymakorligi chuqur zaminli yassi o'ymani qo'llab kelgan. Qo'qon o'ymakorligi esa kalta bo'rtmali yassi o'yma ishlatganlar. Toshkentda esa naqshi bilan qoplangan yassi bo'rtmali zaminsiz chizma yog'och o'ymakorligi keng tarqalgan.

Yog'och o'ymakorligi maktablari taxminan 40-50-yillardan keyin paydo bo'lgan. Mamlakatimizda Qo'qon, Xiva, Samarqand, Toshkent maktablari mavjud. Shulardan Toshkent yog'och o'ymakorligi diqqatga sazovar bo'lib, bu maktabga mansub ustalar op'yma naqshlarni bir ikki qavat qilib o'yadilar, keying vaqtlarda esa uch qavatli o'ymalar bajarishga o'tmoqdalar. Kompozitsiya jihatdan o'rta chuqurlikda o'yib, o'simliksimon, geometrik gulli girix, xattoki ramziy naqshlar bajaradilar. Pardoziyning hamma turlarini qo'llaydilar. Ular ko'pgina yong'oq, chinor, buk yog'ochlarni ishlatadilar. Toshkent ustalari relef yuzasiga ozgina rang berib, relefning o'zi loklanadi. Toshkent yog'och o'ymakorligi maktabi namoyondalaridan biri Sulaymon Xo'jayev, u faqat pargori naqshlarni ishlaganlar. Uning shogirdi Maqsud Qosimov birinchi bo'lib pargori naqshini tekis yuzasi islmiy naqsh o'ymaga kiritgan. Sulaymon Xo'jayev 1866-yili Toshkentdagi naqsh soluvchilar va duradgorlar yashaydigan Suzuk ota mahallasidagi durodgor oilasida dunyoga keldi. Uning otasi nazrullo Xo'ja panjara duradgorlikni ota-bobosidan meros qilib olgan edi. Sulaymon yoshligidanoq yog'och o'ymakorligiga qiziqar, nozik san'at sirlarini o'rganishga harakat qilar edi. U din'iy maktabda o'qib yurgan kezlarda otasiga yordam berardi. Keyinchalik u 17 yoshida usta Iskandar Mirzayoqubov ustaxonasida ishlaydi. U 1891-yilda, o'sh davrda yog'och o'ymakorligi pargori ustalaridan biri Toshpo'lat Ayubxo'jayevga shogird tushib, yog'och o'ymakorliging sir-asrorlarini o'rgandi.

Usta Sulaymon Xo'jayev o'z hunari sir-asrorlarini kelajak avlodlarga o'rgatishga mehnatini ayamadi. Usta shogirdlari bilan ramka qutichalar, stollar, kitob javonlar, shkaf va boshqa yog'och materiallardan yasaladigan barcha narsalarni bejirim qilib yasadilar. Ko'pincha u yong'oq va chinor yog'ochlaridan foydalanar edilar. Chunki, bu yog'ochlar qattiq va pardoziy berganda ajoyib yaltirab ko'rinish berar edi. Yuza o'yimida yorug'lik kontrastitik rol o'ynaydi. Ustaning sevimli usuli bo'lgan pargori naqsh kopmzitsiyasi ancha murakkab bo'lib, ustani ko'p

mehnat hamda sabr-toqatini talab qilardi. Usta kerakli yuzaga qog'oz qo'yib ustidan qalam, sirkul(pargor), chizg'ich yordamida naqsh kompozitsiya chizardi va shu chiziq bo'yicha o'yar edi. U naqshni o'yishda o'yma qalamidan foydalanardi. Ustada 30-35ta yog'och o'ymakorligining asosiy asbobi bo'lib, ular kichik yoki yirik naqshlarga qarab har xil o'lchamda bo'lardi.

Usta Sulaymon Xo'jayev o'zbek xalq bezak san'atining juda ko'p ko'rgazmalarida qatnashdi. 1923-yilda Rossiya qishloq xo'jaligi xunarmandchiligida, 1927-yilda esa Sobiq Sovetlar Ittifoqi san'at ko'rgazmasida I-darajali diplom bilan taqdirlandi. 1930-yili O'zbekiston Respublikasining 5 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga qatnashdi. 1937-yilda Parijda bo'lib o'tgan san'at va texnika ko'rgazmasida qatnashib yuksak baholar oldi. Sulaymon Xo'jayev shogirdlaridan Muhhammadvali Asqarov (1904-49), Maqsud Qosimov pargori naqshini ijodiy rivojlantirdilar hamda o'ziga xos yog'och o'ymakorlari maktablarini yaratdilar. O'zbekiston xalq ustalari ichidan Usta Sulaymon

Xo'jayevga (1932-yil) "Sotsialistik mehnat qahramoni" unvoni berildi. U 1947-yili 81 yoshida pargor naqsh ustasi sifatida vafot edi. Uning yuzlab yaratgan asarlari Moskvadagi Sharq muzeyida, O'zbekistonning Taviriy san'at muzeyida va Xalq amaliy san'ati muzeyida saqlanmoqda va bu kabi mashhur ustalarning yuzlab, hattoki minglab davomchilari hozirgi davrigacha xalq uchun xizmat qilib kelmoqdalar.

O'zbek xalqi o'zining qadimiy va boy ma'daniyati bilan butun dunyoga mashhurdir. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Termiz va boshqa shaharlardagi har bir arxitektura yodgorliklari xalq amaliy san'ati namunalari, yog'och o'ymakorligi san'ati, o'zbek xalqining ma'daniyati naqadar yuksak bo'lganligidan dalolat beradi. Bu uymakorlik san'ati, qoyatoshlarga, yog'och, suyak, qora loy, ganch va boshqalarga jon ato etilgan hayot qo'shig'idir. Hayot qo'shig'i esa zamonlar osha barilla mangu yangrayveradi.

Adabiyotlar

1. Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati.- T.:Mehnat,1991.
2. Qulnazarov B. Chizma geometriya, Toshkent; "O'zbekiston"-2006. y
3. Kulnazarova Z.B. (2021). Samarqand shahri arxitekturasi istiqboldagi rivojlanish yo'llari. Monografiya. – Samarqand: SamDAQI,
4. Odilovich, R. Z., & Baxromovna, K. Z. (2021). The importance of hotel building architecture for the development of tourism in Uzbekistan. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(04), 118-121.
5. Kulnazarov B. Memorichilik va qurilish muammolari,2022y,N2(1-qism).

